

PROBLEMELE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE ACTUALE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

Valentin AȘEVȘCHI, Aurelia CRIVOI, Aliona LÎȘÎ

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

The article describe the promotion of green Economy în the Republic of Moldova which is coordinated by the interministerial Working Group on sustainable and green Economy and it is focused on the development of Road Map on Green Economy energy efficiency, organic agriculture sustainable production and consumption greening SIMES, RECP sustainable transport, green citios, green Office, green Meeting etc) implemented within the EUEaP GREEN Program (NEP, OECD, UNECE and UNITAR).

Cuvinte cheie: economie verde, dezvoltare durabilă, producere și consum durabil, Bioeconomie, Eco-Economie.

Conceptul de dezvoltare de Ecoeconomie marchează o etapă nouă – trecerea de la modelul de dezvoltare care tratează protecția mediului drept o povară economică, spre un model care folosește protecția mediului ca una din prioritățile stringente de creștere a economiei. Ecoeconomia trebuie percepută în contextul dezvoltării durabile și al reducerii sărăciei ca unul dintre mecanismele de bază în atingerea dezvoltării durabile și ca un mijloc de utilizare eficientă a resurselor și energiei, de aplicare a tehnologiilor mai pure, cu emisii de carbon și poluare redusă și de minimizare considerabilă a riscurilor de mediu.

Promovarea conceptului economiei (economiei verzi) în Republica Moldova se va realiza prin integrarea principiilor economiei, protecției mediului și adaptării la schimbările

climatice în documente de politici sectoriale astfel încât până în anul 2020 acestea să fie integrate prioritar în instruire, transport, construcții, comerț, servicii și alte domenii de dezvoltare social economică a țării. Acest proces presupune modificarea modelelor de producție și consum durabile iar schimbarea se poate face cu ajutorul reglementelor legislației naționale și internaționale, fiscalității, al deciziilor juridice, al solicitărilor din partea publicului etc.

Promovarea unei noi eco-economii în Republica Moldova în contextul Dezvoltării Durabile

Omenirea este în căutarea de noi soluții. Acest lucru se desfășoară de mai bine de o jumătate de secol, iar ea trebuie să se bazeze pe o nouă „revoluție” care este

necesar să aibă loc extrem de rapid, chiar sub ochii noștri. Este vorba de o „revoluție informațională” care militează pentru o societate a cunoașterii. Ea necesită transformări profunde de ordin economic, educațional, intelectual și psihologic.

Noua economie trebuie să se bazeze pe mijloace proprii, fie ele noi sau vechi dar care se află în un nou stadiu al cunoașterii. Noile tehnici și tehnologii țin de informatizare și vor determina o nouă configurație a economiei, care trebuie să se bazeze pe următoarele premise:

1. atâta vreme cât natura nu a avut oameni, ea nu a trecut prin situații de criză, și nici nu si-a distrus bazele materiale și energetice;

2. omul, prin desprinderea sa de legițele naturale, a alterat relațiile om-resurse, și nu s-a interesat de refacere, reciclare și autocurățire, așa cum a făcut natura înaintea sa;

3. dacă preluăm modelele naturii, atunci trebuie ca toate efectele negative să le preîntâmpinăm și anihilăm;

4. toată existența umană trebuie să fie concepută în condițiile specifice naturii, care funcționează pe baza unor circuite închise sau aproape închise (ca o spirală evolutivă strânsă), în care resursele trebuiesc folosite și recuperate cu pierderi minore, iar deșeurile să fie integral reutilizate;

5. folosirea noilor resurse materiale trebuie doar să completeze pe cele care sunt în circulație, dar și atunci fără a se depăși capacitatea de regenerare naturală a planetei;

6. trebuie să se renunțe la „misiunea civilizatoare” a omului asupra naturii, misiune care s-a dovedit catastrofală și să se acționeze în ideea că omenirea trebuie să accepte că sunt necesare schimbări importante de comportament pentru ca aceasta să se încadreze în parametrii de funcționare de care dispune planeta noastră;

7. este necesar ca omenirea să asigure o activitate coerentă la nivel planetar pentru a stopa creșterea continuă a efectelor negative declanșată de acțiunile omenirii de până acum, pentru a se ajunge la stoparea lor și apoi la descreșterea efectelor lor.

Noua economie trebuie să pornească de la o serie de principii care s-au conturat în numeroase studii realizate în ultimele decenii de către o pleiadă de oameni grupați în anumite cluburi (Roma, Budapesta ș.a.), sau care au acționat singuri ori în cadrul unor organisme internaționale și care, din rațiuni practice, reflectă cerințele și aspirațiile imediate ale omenirii în aceste momente de răscruce. Aceste principii pot fi sintetizate astfel:

1. Principiul existenței umane la nivelul planetei noastre în cerc închis;

2. Principiul reintegrării omului în natură;

3. Principiul de a nu face rău naturii;

4. Necesitatea păstrării și chiar a creșterii biomasei, biodiversității și bioproductivității planetei;

5. Principiul asigurării existenței permanente a resurselor necesare omenirii;

6. Principiul existenței concomitente a unor eficiențe economice, ecologice și sociale;

7. Principiul după care existența socială este interactivă cu mediul ambiant;

8. Necesitatea trecerii de la o creștere demografică necontrolată la cea bazată pe responsabilitatea fiecăruia de a se încadra în necesitățile sociale și potențialul economic real;

9. Principiul echității sociale;

10. Responsabilizarea guvernanților pentru modul în care gestionează și sporesc resursele în vederea asigurării viitorului generațiilor viitoare;

În această nouă economie omul și nevoile sale trebuie să fie precumpănitoare. Ea nu mai trebuie să se bazeze pe jocul cererii și ofertei de pe actuala piață economică, ci trebuie să deplaseze centrul său de greutate spre interesul tuturor, deci trebuie să promoveze o politică bazată pe nevoile colective, nu pe cele individuale. Ea trebuie să fie o societate a informației, o societate democratică bazată pe specialiști în diferite domenii, deci o societate teocratică care va asigura priorități în dezvoltarea învățământului și cercetării științifice.

Preocupările pentru dezvoltarea economică viitoare a omenirii au apărut mai de multă vreme iar perspectivele epuizării petrolului au accelerat acest proces, în sensul regândirii viitorului societății umane în epoca post-petrol.

Astfel s-a revenit la reanalizarea resurselor planetei. Și așa s-a ajuns la conceptul de BIOECONOMIE. El a apărut în urmă cu cca 5 ani. La conturarea și structurarea sa lucrează oameni din țări foarte diferite, ca de exemplu, din SUA, Canada, Australia, Anglia și

bineînțeles, specialiști din mai toate țările Uniunii Europene. Că încă suntem la început o dovedește chiar definiția sa, care se schimbă de la un moment la altul și care și nouă ni se pare incompletă [4].

Materialul pe care-l prezentăm în continuare se bazează pe lucrările conferinței „New Skills for a European Bioeconomy,” ținută la Bruxelles în noiembrie 2012.

Prin bioeconomie se înțelege „producerea de resurse biologice regenerabile și conversia lor în hrană, furaje, produse biologice și bioenergie. Ea include domeniile ca agricultura, silvicultura, pescăria, producția de alimente, celuloză și hârtie, ca și părți din industriile chimică, biotehnologică și energetică” (Guy, 2012).

Bioeconomia pregătește epoca post-petrol, prin realizarea unui concept de multidisciplinaritate și interdisciplinaritate în viziunea unor activități în lanț, care leagă producerea de resurse biologice regenerabile de sistemele economice care le transformă în bunuri și surse noi de energie, dar care trebuie să țină cont necondiționat de mediul ambiant. Pentru aceasta în conceptul de bioeconomie conlucrează învățământul, educația, cercetarea, activitatea de inovare, agricultura și mediul în toată complexitatea sa (fizico-chimic, biologic și ecologic), dar și diferitele sisteme ecologice de pe sol și din ape, tot mai numeroase sectoare industriale. În acest fel se asigură o economie durabilă. Este deci vorba / se poate vorbi de o etapă/fază nouă în dezvoltarea mai vechiului concept de dezvoltare durabilă, prin punerea în prim plan a resurselor biologice, cu tot

corolarul lor de aspecte și pe valorificarea acestora grație celor mai noi cuceriri ale științei din toate domeniile sale.

Bioeconomia implică schimbări profunde politice, legislative, sociale de educație, morală, o intensificare a schimbului de informații între oamenii implicați în această activitate, crearea unor colective de cercetare mixte pe plan internațional, dar și crearea unui învățământ modern, adecvat noii viziuni economice.

Bioeconomia are deci un viitor previzibil, în care rafinările de petrol vor fi înlocuite de biorafinării, în care biomaterialele regenerabile brute vor înlocui pe cele realizate prin procedee chimice, folosindu-se materiale fosile neregenerabile, în care se revine, pe o treaptă calitativ superioară, la produse naturale din care se fac alimente, produse de uz comun și bunuri diverse. Un aspect important este acordat recuperării deșeurilor, re folosirii și reciclării lor la maxim și păstrării calității mediului, astfel încât acesta să poată asigura producția de bunuri materiale regenerabile pe timp nelimitat.

Bioeconomia se inspiră din procesele naturale, folosește mult mai mult energia solară și caută să deruleze procese fără rezidii.

Bioeconomia se implică pentru realizarea unor producții mai mari variate de resurse biologice regenerabile pentru crearea de tehnologii noi, adăugarea de plus valoare la produse prin inovări noi în științele vieții și prin crearea de laturi noi de bunuri în economie, prin evitarea la maxim a poluării

și dezvoltarea unor sisteme noi de protecție a mediului [4].

Bioeconomia poate oferi omenirii:

- securitatea alimentară,
- o gestionare mai bună și pe timp îndelungat a resurselor naturale regenerabile,
- reducerea dependenței de resursele neregenerabile,
- o economie mai echilibrată,
- atenuarea și adaptarea societății umane la schimbările climatice,
- crearea de noi locuri de muncă în industrii noi sau modificate,
- un nou mod de viață

Realizarea unei bioeconomii reale necesită:

- elaborarea unui plan de creare și de implementare a bioeconomiei,
- realizarea unor programe de cercetare coerente în toate domeniile implicate,
- desfășurarea unei politici coerente de aplicare,
- schimbări în legislațiile naționale și internaționale,
- investiții mari în cunoaștere, inovare și activitate participativă,
- dialog de informare cu societatea,
- programe de educație multidisciplinară orientate în scopul creării de noi specialități pentru implementarea bioeconomiei,
- crearea de infrastructuri noi,
- cooperare internațională, în schimb intens de informații,
- dezvoltarea activităților bioeconomice pe circuite, cu interacțiuni și retroacțiuni de autoreglare,

- stimularea inovației sociale.

Bioeconomia va deveni o componentă importantă a dezvoltării durabile, deoarece ea are impacte favorabile asupra mediului, asupra activităților economice și asupra vieții sociale în ansamblul ei.

Experții din Comunitatea Europeană au estimat că bioeconomia se poate realiza destul de rapid. De pe acum termenul limită pentru ajungerea ei la maturitate este prevăzut a fi anul 2030, când benzina va fi înlocuită cu biocombustibil în proporție de 68%, când bioeconomia va crea 1,18 milioane de noi locuri de muncă, când se va realiza o producție prin bioeconomie în valoare de 62 miliarde de euro în inginerie domestică, în construcții și produse alimentare. Concomitent se prevede că emisiile de dioxid de carbon se vor reduce cu 54 % [4,6,7].

Probleme și soluții privind Eco-economia și dezvoltarea durabilă în Republica Moldova

Despre dezvoltarea durabilă și implicațiile ei asupra oamenilor și mediului am tratat în anumite lucrări științifice [1]. Față de cele expuse atunci, aducem câteva completări pe care le facem ca rezultat al conceptului de Eco-economie introdus de Lester Brown (2002) și de conceptul mai nou de bioeconomie.

După 30 de ani de activitate în domeniul supravegherii la nivel global al economiei mondiale și al modului în care sunt utilizate resursele umane și cele naturale de substanțe și energie, L. Brown constată că:

- există o mare discrepanță între teorie și fapte în derularea acțiunilor privind implementarea conceptelor de dezvoltare durabilă;

- actuala economie, așa cum este ea concepută acum va duce cu siguranță la un colaps economic, ecologic și social.

- actuala economie ține seama numai de cerințele pieții, iar aceasta nu ține seama de numeroși alți parametri calitativi și ecologici; totodată ea subvaluează prețul produselor, al serviciilor și costurile refacerii mediului deteriorat de numeroasele activități umane, lipsite de o viziune realistă și de perspectivă. El ajunge la concluzia să „prin eforturile noastre lipsite de perspectivă, de susținere a economiei globale așa cum este ea acum, noi epuizăm capitalul natural al planetei „(Brown,2002).

Acest lucru l-a sesizat și L. Brown, care arată că „politicile economice actuale, cele care au produs extraordinara creștere a economiei mondiale sunt cele care determină distrugerea sistemelor suport ale economiei mondiale; de aceea aceste politici sunt acum falimentare”(Brown,2002). Și tot el conchide: „Deficitele ecologice sunt cele care amenință viitorul pe termen lung”. El ajunge la următoarea concluzie: „ Restucturarea sau declin... Economia trebuie să fie integrată în ecologie

Această opțiune reflectă realitatea, deoarece economia este un subsistem al ecosistemului planetar... Formularea unei politici economice de succes este cea care va respecta principiile ecologice” (Brown,2002). În aceeași lucrare (intitulată sugestiv „Eco-economie – crearea unei economii pentru planeta noastră”) autorul a demonstrat că în

prezent nu mai există nici-o altă alternativă la restructurarea economiei dacă se vrea cu adevărat o continuare a progresului economic. Considerând că suntem la limita dincolo de care economia poate cădea în haos, el a propus o strategie în timpul rămas disponibil.

După L. Brown conceptele eco-economiei (noi subliniem – ale bioeconomiei) sunt următoarele:

- schimbarea bazei de resurse energetice (trecerea de la carburanții fosili, la resursele energetice regenerabile naturale – vânt, soare, energie geotermală, maree, hidrogen și apă).

- reproiectarea economiei materialelor pe principiile recuperării și reciclării,

- re tehnologizarea generalizată pe baze ecologice, refacerea și creșterea productivității terenurilor agricole (refacerea bonității solurilor, schimbarea actualelor tehnologii agricole, restructurarea economiei proteinelor, economisirea și un mod nou de redistribuire a produselor),

- protejarea produselor și serviciilor forestiere (prin plantații de arbori repede crescători, recuperarea și reciclarea celulozei, creșterea gradului de folosire a materialului lemnos),

- reproiectarea orașelor (clădiri, transport, spații verzi) care sunt pentru oameni, nu pentru mașini.

Brown propune următoarele căi de urmat (la care noi avem o serie de dubii, deoarece această cale trebuie discutată și perfecționată de specialiști din domenii cât mai variate și în o viziune pe termen lung, nu

având în minte numai conceptele actuale ale concurenței);

- stabilizarea populației umane,
- restructurarea economiei mondiale,
- utilizarea eco-certificatului tuturor produselor,

- o restructurare fiscală,
- realizarea unei educații ecologice pentru o nouă economie prin toate mijloacele.

Brown a dat câteva exemple de activități actuale pe care le consideră de seces și profesioni care se vor extinde în viitor.

Faptul că omenirea începe să recunoască necesitatea luării unor măsuri este dovedit de preocuparea pentru refacerea masivelor forestiere în diferite țări în care acestea au fost mai grav afectate.

Pentru realizarea acestui nou tip de dezvoltare L. Brown (2011) a identificat 11 indicatori ecologici, deci 11 tendințe care trebuie urmărite permanent, tendințe care sunt foarte departe de conceptele economice actuale, dar care direct sau indirect, pot duce la dereglarea economiei mondiale sau aducerea sa într-un colaps ireversibil. Acești indicatori sunt:

1. *Rata de creștere a populației umane* pe plan local, regional și global. Acest indicator trebuie cunoscut deoarece de el depind ratele de fertilitate și de mortalitate, intensitatea migrației oamenilor din o regiune săracă spre una bogată, intensitatea procesului de urbanizare, eficiența activităților de scădere a ratei natalității, cauzele mortalității, procentul populației active din cadrul unei națiuni,

nivelul de educație și de sănătate, eficiența programelor de planificare familială etc.

2. *Ritmul de creștere economică* la nivel local, de țară, regional, global, al țărilor dezvoltate din punct de vedere economic și al celor rămase în urmă, pericolul unor prăbușiri economice, stabilirea economiei în general

3. *Ritmul creșterii recoltelor de cereale*, deci posibilitatea omenirii de a hrăni un număr tot mai mare de oameni. Această creștere este dependentă de condițiile climatice, existența și intensitatea exploatarea terenurilor agricole, capacitatea și tehnologiile de irigare a culturilor, scăderea pericolului apariției bolilor și dăunătorilor. O scădere a producției de cereale determină creșterea de prețuri, fluctuații ample în economie, dependența de hrană de la alte state, circulația accentuată a produselor agricole (inclusiv a produselor de carne și a altor produse alimentare), nesiguranță economică la nivel statal și regional etc.

4. *Scăderea producției piscicole și dezvoltarea acvaculturii*. Până în urmă cu 20 ani producția de pește a planetei se baza aproape exclusiv pe pescuit (deci pe „vânătoare” în mediul acvatic). Tot cam de atunci a luat avânt acvacultura, care poate compensa reducerea tot mai accentuată a cantității și calității peștelui oceanic și a celui dulcicol. Producția piscicolă regională și globală este un indicator, deoarece carnea de pește, alături de cea de păsări, este cea care tinde să înlocuiască pe cea de porc sau de vită, a cărei producere este limitată de imposibilitatea extinderii pășunilor și de cea a ocupării

terenurilor agricole destinate producerii de furaje pentru animale.

5. *Restrângerea suprafețelor împădurite*. Suprafața totală a pădurilor este un indicator cheie sănătății planetei, deoarece este cunoscut rolul pădurilor în regularizarea climei, bilanțul hidrologic, stabilizarea solurilor, reciclarea nutrienților, aportul de oxigen pentru atmosferă, reducerea proceselor erozionale, ca și pentru ecologia globală a planetei noastre. Consumul de lemn tot mai crescut pentru satisfacerea diferitelor nevoi ale omenirii determină o accelerare a tăierii pădurilor, care la rândul lor stimulează apariția proceselor erozionale, degradarea solurilor, intensificarea scurgerilor de ape de pe versanți, reducerea biodiversității ecosistemelor forestiere etc.

6. *Carența de apă dulce*. Creșterea demografică a omenirii este pentru nevoile umane, pentru agricultură și pentru dezvoltarea industrială cantități sporite de apă pe care societate o ia din apele dulci de suprafață și din cele subterane, dar pe care le returnează cu *debite* mai scăzute și foarte poluate. Cheltuielile privind epurarea și autoregenerarea calității apelor sunt tot mai mari și grevează economia, deoarece se aplică principiul poluatorul plătește”.

7. *Cantitatea emisiilor de dioxid de carbon*. Dezvoltarea industrială a transporturilor, consumul exagerat de carburanți fosili determină emisii tot mai ridicate de gaze, între care CO₂ are importanța cea mai mare. Prezența sa este una din cauzele majore ale procesului de încălzire globală. Cantitatea emisiilor de CO₂ a crescut de 4 ori în ultimii

50 ani, iar capacitatea vegetației pământului, îndeosebi a celei forestiere, ca și a extinderii proceselor de deșertificare de a contrabalansa acest proces, s-a diminuat considerabil.

8. *Creșterea temperaturii globale.* Semnalată de specialiști de mai multe decenii, devine pentru omenire tot mai evidentă. Ultimii ani se caracterizează prin călduri excesive, creștere a frecvenței și amplitudinii uraganelor și a taifunurilor, se intensifică fenomenul „EL Nino”, apare pericolul modificării curenților oceanici etc. Esențiale pentru încetinirea acestui proces sunt reducerea consumului de carburanți fosili, trecerea la realizarea altor forme de energie (a celor neconvenționale), reducerea pierderilor de energie termică provenite din diferite activități umane, realizarea și reîmpăduriri masive, îndeosebi, acolo unde pădurile au fost reduse prea mult (îndeosebi în regiunile tropicale), extinderea și menținerea covorului vegetal pe suprafețe cât mai mari.

9. *Intensificarea procesului de topire a ghețarilor.* Acest proces generat de încălzirea globală și de creșterea poluării din aer, determină reducerea calotelor glaciare polare, scurtarea limbilor ghețarilor veșnici, scurtarea perioadelor în care zăpezile și gheața acoperă zonele montane. Urmările cele mai periculoase ale acestui proces sunt creșterea nivelului mărilor și a oceanului planetar (deci acoperirea unor suprafețe terestre imense în care acum se practică agricultura și în care se află cele mai multe orașe), schimbarea direcției unor curenți oceanici, apariția unor schimbări climatice cu consecințe imprevizibile, reducerea albedoului la nivel planetar,

accelerarea procesului de încălzire globală etc.

10. *Avântul producției de energie neconvențională.* Extinderea și diversificarea noilor surse de energie care nu se bazează pe consumul de carburanți fosili are un rol benefic în reducerea emisiilor de gaze și de noxe. Acest indicator eco-economic este reprezentat prin procentul de energie neconvențională utilizat de fiecare țară din energia totală utilizată.

11. *Producția de biciclete.* În conceptul lui L. Brown producția de biciclete și utilizarea lor pe plan local indică trecerea de la transportul mecanizat la cel personal, accesibil tuturor, care nu necesită mult spațiu, drumuri special construite, reduce accidentele, stimulează revenirea oamenilor la natură, deci favorizează și sănătatea oamenilor.

Concluzii

1. Indicatorii prezenți mai sus sunt diverși și totodată greu cuantificabili datorită complexității și modului în care acestea se interconectează ca și a efectelor lor. Ei oglindesc starea economică actuală din Republica Moldova precum și tendințele trecerii la o eco-economia viitorului. În plus ei evidențiază și starea de sănătate a omenirii dar și calitatea mediului ambiant.

2. Starea indicatorilor de calitate și cantitate în baza indicatorilor eco-economiei verzi, precum și sistemelor de monitorizare este un avantaj, însă acestea nu pot fi folosite adecvat în cazul în care accesul la informații, calitatea informației, colectarea și schimbul

de date și conlucrarea între instituții nu este eficientă.

3. Elaborarea, consultarea și aprobarea planului complex de măsuri pentru promovarea eficientă a Ecoeconomiei verzi are ca

obiectii prioritare – lansarea unui program național de coordonare și implementare corespunzătoare, care va permite atingerea obiectivelor Ecoeconomiei verzi în Republica Moldova.

Bibliografie:

1. Așevschi V. 2012. Management Ecologic și dezvoltare durabilă. Ed. tipogr. Foxtrot SRL, Chișinău p. 270
2. Brown L.R. 2002. Eco-economie, crearea unei economii pentru planeta noastră. Ed. Tehnică. București p.325
3. Brown L.R., 2011. Lumea pe marginea prăpastiei. Cum să prevenim calapsul ecologic și economic. Ed. Tehnică, București. p. 375
4. Godeanu S.P., 2013. Ecologie aplicativă. Ed. Academiei Române, București. p. 790
5. Strategia de mediu în Republica Moldova 2014 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr 3.1 din 21.04.2014.
6. Materialele Conferinței Ministerilor de Mediu de la Batumi, 8-10 iunie 2016
7. Programe ONU pentru Mediu (UNEP): Economia verde: <http://web.unep.org/greeneconomy>. Anul 2015